

Dumortiera

n° 123

2024

Dumortiera is published in digital form only. Subscription is free. Use the form on the site of Meise Botanic Garden to subscribe.
Dumortiera verschijnt uitsluitend in digitale vorm. Het abonnement is gratis. Schrijf u in via de website van Plantentuin Meise.
Dumortiera est publié uniquement sous forme numérique. L'abonnement est gratuit. Inscrivez-vous via le site du Jardin botanique de Meise.

Dumortiera publishes papers – in English, Dutch or French – on the flora and vegetation of Belgium and adjacent areas: vascular plants, bryophytes, lichens, algae and fungi. Themes that are discussed include changes in the indigenous and non-indigenous flora, revisions of ‘difficult’ or overlooked groups, identification keys, results of field surveys, short communications, etc. Each manuscript is refereed before publication.

Dumortiera is published in digital form only. Subscription is free. Use the form on the site of Meise Botanic Garden to subscribe (Dumortiera).

E-mail:

dumortiera@botanicgardenmeise.be

Dumortiera publiceert bijdragen – in het Nederlands, Frans of Engels – over de flora en vegetatie van België en de aangrenzende gebieden: vaatplanten, mossen, korstmossen, algen en paddenstoelen. De inhoud omvat de evolutie van de inheemse en niet-inheemse flora, revisies van moeilijke of miskende groepen, determinatiesleutels, resultaten van inventarisaties, korte mededelingen, enz. Elk aangeboden manuscript wordt door referenten beoordeeld.

Dumortiera verschijnt uitsluitend in digitale vorm. Het abonnement is gratis. Schrijf u in via de website van Plantentuin Meise (Dumortiera).

E-mail:

dumortiera@plantentuinmeise.be.

Dumortiera publie des contributions – en français, néerlandais ou en anglais – sur la flore et la végétation de la Belgique et des zones limitrophes: plantes vasculaires, mousses, lichens, algues, champignons. Les thèmes abordés incluent l'évolution de la flore indigène et non indigène, des révisions de groupes difficiles ou méconnus, des clés de détermination, des résultats d'inventaires de terrain, des communications brèves, etc. Chaque manuscrit est évalué par des reviewers.

Dumortiera est publié uniquement sous forme numérique. L'abonnement est gratuit. Inscrivez-vous via le site du Jardin botanique de Meise (Dumortiera).

Courriel :

dumortiera@jardinbotaniquemeise.be.

Editorial board: Filip Verloove (editor), Quentin Groom, Philippe Martin, Geert Raeymaekers, Benoît Toussaint, Wouter Van Landuyt & Ivan Hoste

Publication date fascicle 123:

January 2024

ISSN 2295-3728

Distributed under
Creative Commons CC-BY 4.0

Cover picture: *Atrichum angustatum* in the Doeveren nature reserve in December 2022.

Dumortiera 123

› Contents | Inhoud | Sommaire

- 3-4** **Introductie: het begin van een nieuw tijdperk**
Introduction : le début d'une nouvelle ère
Introduction: the beginning of a new era
— VERLOOVE F.
- 5-8** **Genetic confirmation for the presence of the rare moss *Atrichum angustatum* (Brid.) Bruch & Schimp. in Belgium**
— D'HONDT B., MEGANCK K., VAN ACKER K. and DE BEER D.
- 9-10** ***Didymodon umbrosus*, een nieuwe mossoort voor België**
— DE BEER D.
- 11-15** ***Elytrigia ×oliveri* (*E. acuta* × *repens*) (Poaceae) in België, een erg miskend gras van onze flora**
— DE BEER D.
- 16-20** ***Pseudognaphalium undulatum* (Asteraceae) in Belgium: another cudweed on the verge of naturalization?**
— VERLOOVE F.
- 21-23** ***Euphorbia amygdaloides* subsp. *robbiae* (Turkse amandelwolfsmelk) in het natuurreserveaat De Buylaers (Lokeren, Oost-Vlaanderen, België)**
— BAETÉ H.
- 24-26** **Sur la présence d'*Euphorbia segetalis* en Belgique**
— TANGHE M. & VALENTINI S.

Authors are asked to strictly follow the guidelines for authors [\[pdf\]](#)

De auteurs worden verzocht de auteursrichtlijnen strikt te volgen [\[pdf\]](#)

Les auteurs sont priés de se conformer aux instructions pour les auteurs [\[pdf\]](#)

**Meise
Botanic Garden**

Dumortiera 123: het begin van een nieuw tijdperk

Na het verschijnen van *Dumortiera 122*, eind augustus 2023, kwam een eind aan het redacteurschap van Ivan Hoste. Na ruim twee decennia en 44 nummers (zie *Dumortiera 121*: 3-6, 2023), en na zijn pensionering, diende uitgekeken te worden naar een nieuwe redacteur. Ik heb me akkoord verklaard om deze taak op mij te nemen.

Onder impuls van Ivan werd *Dumortiera* de 21^{ste} eeuw binnengedrukt: de wat oubollige opmaak werd grondig opgefrist, kleurenillustraties en Engelstalige artikels deden hun intrede, enz. Misschien meest opmerkelijk echter was dat het tijdschrift niet langer in druk verscheen maar nog uitsluitend digitaal. Bovendien niet langer betalend, maar gratis en open access. Hoewel *Dumortiera* geen impact factor heeft, heeft het zonder twijfel een zekere renommée verworven onder het redacteurschap van Ivan.

Het aanbreken van een nieuwe episode in het bestaan van *Dumortiera* (binnenkort, in 2025, is een halve eeuw verstreken sinds het verschijnen van het eerste nummer) hoeft net daarom niet noodzakelijk gepaard te gaan met ingrijpende redactionele wijzigingen. Het opzet van het tijdschrift blijft ongewijzigd: het publiceren van artikels die de evolutie van de inheemse en niet-inheemse flora aangaan, revisies van moeilijke of miskende groepen, sleutels als aanvulling bij de Flora van België, resultaten van inventarisaties, korte mededelingen, enz. En dit zowel met betrekking tot vaatplanten, mossen en korstmossen, algen, paddenstoelen, diatomeeën, enz.

Naar aanleiding van het verschijnen van dit nieuwe *Dumortiera*-nummer 123 heeft Sven Bellanger (Plantentuin Meise) voor een nieuwe cover gezorgd en ook de opmaak van de artikels zelf kreeg een opfrisbeurt, eveneens naar een ontwerp van Sven. De vaste leden van het redactiecomité (Quentin Groom, Ivan Hoste, Philippe Martin, Geert Raeymaekers, Benoît Toussaint en Wouter Van Landuyt, die bij deze nogmaals bedankt worden voor hun jarenlange inspanningen) bleven op post. In de toekomst zal – *ad hoc* en afhankelijk van de aard van het manuscript – echter ook vaker een beroep gedaan worden op externe revisoren, gespecialiseerd in de materie.

Ik dank de auteurs van de artikels uit het onderhavige nummer en doe een warme oproep aan andere potentiële auteurs om manuscripten te blijven insturen. Manuscripten kunnen bezorgd worden via dumortiera@botanicgardenmeise.be of rechtstreeks aan mij toegestuurd worden op filip.verloove@plantentuinmeise.be.

Filip Verloove,
Plantentuin Meise, oktober 2023

✱

Après la parution de *Dumortiera 122* fin août 2023, Ivan Hoste a démissionné de son poste de rédacteur en chef. Après plus de deux décennies et 44 numéros (voir *Dumortiera 121* : 3-6, 2023), et après sa retraite, il a fallu chercher un nouvel éditeur. J'ai accepté d'assumer cette tâche.

Sous l'impulsion d'Ivan, *Dumortiera* est entré dans le XXI^e siècle : la mise en page, quelque peu dépassée, a été entièrement rafraîchie, des illustrations en couleur et des articles en anglais ont été introduits, etc. Le plus remarquable, cependant, était que le journal n'est plus publié sous forme imprimée mais uniquement sous forme numérique. De plus, il n'est plus payant, mais en accès libre et gratuit. Bien que *Dumortiera* n'ait aucun facteur d'impact, il a sans aucun doute acquis une certaine réputation sous la direction d'Ivan.

L'aube d'un nouvel épisode dans l'existence de *Dumortiera* (bien-tôt, en 2025, un demi-siècle se sera écoulé depuis la parution du premier numéro) ne doit pas nécessairement s'accompagner de changements éditoriaux majeurs. Le but de la revue reste inchangé : publier des articles concernant l'évolution de la flore indigène et non-indigène, des révisions de groupes difficiles ou méconnus, des clés en complément de la Flore de Belgique, des résultats d'inventaires, des communications courtes, etc. Ceci s'applique aux plantes vasculaires, aux mousses et lichens, aux algues, aux champignons, aux diatomées, etc.

À la suite de la parution de ce nouveau numéro 123 de *Dumortiera*, Sven Bellanger (Jardin botanique de Meise) a prévu une nouvelle couverture et la mise en page des articles eux-mêmes a également été rafraîchie, également conçue par Sven. Les membres permanents du comité de rédaction (Quentin Groom, Ivan Hoste, Philippe Martin, Geert Raeymaekers, Benoît Toussaint et Wouter Van Landuyt, que l'on remercie encore pour leurs nombreuses années d'efforts) sont restés en poste. À l'avenir, toutefois, de manière ponctuelle et en fonction de la nature du manuscrit, des réviseurs externes spécialisés dans le domaine seront plus souvent sollicités.

Je voudrais remercier les auteurs des articles de ce numéro et appeler chaleureusement d'autres auteurs potentiels à continuer de soumettre des manuscrits. Les manuscrits peuvent être livrés via dumortiera@botanicgardenmeise.be ou m'envoyés directement à filip.verloove@plantentuinmeise.be.

Filip Verloove,
Jardin botanique de Meise, octobre 2023

✱

Dumortiera 123: the beginning of a new era

After the publication of *Dumortiera* 122 at the end of August 2023, Ivan Hoste's editorship came to an end. After more than two decades and 44 issues (see *Dumortiera* 121: 3-6, 2023), and after his retirement, a new editor had to be looked for. I have agreed to take on this task.

Under Ivan's impetus, *Dumortiera* was brought into the 21st century: the somewhat outdated layout was thoroughly refreshed, color illustrations and English-language articles were introduced, etc. Perhaps most remarkable, however, was that the magazine no longer appeared in print but only digitally. Moreover, it was no longer charged, but free and open access. Although *Dumortiera* has no impact factor, it has undoubtedly acquired a certain reputation under Ivan's editorship.

The dawn of a new episode in the existence of *Dumortiera* (soon, in 2025, half a century will have passed since the publication of the first issue) does not necessarily have to be accompanied by major editorial changes. The aim of the magazine remains unchanged: publishing articles concerning the evolution of the native and non-native flora, revisions of difficult or badly known groups, keys as a supplement to the Flora of Belgium, results of inventories, short communications, etc. And this applies to vascular plants, mosses and lichens, algae, mushrooms, diatoms, etc.

On the occasion of the publication of this new *Dumortiera* issue 123, Sven Bellanger (Meise Botanic Garden) has prepared a new cover and the layout of the articles themselves has also been freshened up, also designed by Sven. The permanent members of the editorial committee (Quentin Groom, Ivan Hoste, Philippe Martin, Geert Raeymaekers, Benoît Toussaint and Wouter Van Landuyt, who are thanked again for their many years of efforts) remained in post. In the future, however, – on an ad hoc basis and depending on the nature of the manuscript – external revisers specialized in the subject matter will be called upon more often.

I would like to thank the authors of the articles in this issue and warmly appeal to other potential authors to continue submitting manuscripts. Manuscripts can be delivered via dumortiera@botanicgardenmeise.be or sent directly to me at filip.verloove@plantentuinmeise.be.

Filip Verloove,

Meise Botanic Garden, October 2023

✻